

**AYOZ QAL’A HUDUDIDA TARQALGAN SPHINGIDAE OILASI
TURLARINING FAUNASI**

**FAUNA OF SPHINGIDAE FAMILY SPECIES DISTRIBUTED IN THE
AYOZ KALA REGION**

Bekchanov X.O‘

Urganch davlat pedagogika instituti, Urganch.

Bekchanova M.X., Yadgarova N.S., Latipova N.B

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch.

Annotasiya. Ushbu maqolada Ayozi qal’ a hududida 2024-2025 yillar davomida Sphingidae oilasiga mansub olib borilgan tadqiqot natijalari keltirilgan bo‘lib, asosan 3 ta avlodga mansub 4 ta tur ushlendi. Ushbu turlarning barchasi Ayozi qal’ a hududidan birinchi marta qayd etildi.

Kalit so‘zlar. Ayozi qal’ a, avlod, Sphingidae, Qizilqum, Bombycoidea.

Abstract. This article presents the results of a study of the Sphingidae family conducted in the Ayozi-Kala in 2024-2025. Four species, primarily belonging to three genera, were captured during this study. All of these species were recorded for the first time in the Ayozi-Kala .

Keywords: Ayozi-Kala, generation, Sphingidae, Kizilkum, Bombycoidea.

Kirish. Ayozi qal’ a hududi hasharotlarining biologik xilma-xilligini o‘rganish bo‘yicha bir qancha tadqiqotlar olib borilmoqda. Jumladan: eng so‘ngi sa‘y-harakatlar 2024-2025 yillar davomida ko‘pgina Lepidopterolog va Caleopterolog olimlar bilan yaqin hamkorlikda amalga oshirildi. Ushbu maqola Ayozi qal’ a hududiga uyushtirilgan ekspeditsiyalar natijalariga bag‘ishlangan dastlabki maqola bo‘lib, Sphingidae oilasiga mansub turlar haqidagi bilimimizga qo‘shimcha hissa qo‘shadi.

Xozirgi kunda Zarafshonning o‘rta oqimi hududlarida uchraydigan 16 ta tur va 1 ta kenja tur (Sh.N.Omonov 2024 y) hamda Qizilqum hududida (F.Patzold, I.Amirov, O.Turg’unboyev, B.Kholmatov 2023 y) tarqalgan Sphingidae oilasiga mansub bir qancha turlar haqida ma‘lumotlar mavjud edi ammo Ayozi qal’ a hududi Sphingidae faunasi bilan bog‘liq nashrlar esa umuman yo‘q. Ushbu maqola yuqorida aytib o‘tilgan

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

hududlar kesimida olib borilgan so‘nggi tadqiqotlar natijasida Ayoq qal‘aning Sphingidae faunasi haqida yangi ma‘lumot berishga, mahalliy biologik xilma-xillikni baholashga hamda ularning biogeografik munosabatlarini yoritishga hissa qo‘shadi.

Materiallar va metodika.

Ayoq qal‘a Qoraqalpog‘iston Respublikasi Beruniy tumanida joylashgan. Qizilqum cho‘liga qaragan tepalik bo‘lib, asosan uchta yig‘ish joyida (1-rasm) materiallar yig‘ildi: **A**-42° 0'35.00"C, 61° 1'38.00"B, **B**-42° 0'36.37"C, 61° 1'41.49"B, **C**-42° 0'35.57"C, 61° 1'34.65"B. Asosiy o‘simliklari sassiq kovrak, iloq, yantoq va shuvoq xisoblanadi, hudud asosan cho‘l bilan qoplangan. Material to‘plash uchun mart, aprel oyining 1-dekadasidan, oktyabr oyining 3-dekadasigacha davom etadi, o‘rtacha harorat 25° C.

1-rasm. Tadqiqotlar olib borilgan hududlar (Google Earth).

Materiallar yig‘ish asosan 250 Vt simob bug‘i yorug‘lik manbai va oq mato yordamida kechasi yorug‘likda yig‘ishning standart usulidan foydalangan holda amalga

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

oshirildi va bir vaqtning o‘zida uchta yorug‘lik tuzog‘i bir-biridan 200 m masofada joylashtirildi. Shuningdek, qal’a atrofida uchragan turlarni o‘simliklar orasidan yerga yaqin yorug‘lik tuzog‘iga qarab uchayotgani kuzatildi.

Natija va xulosalar.

Olib borilgan tadqiqotlarga ko‘ra Ayoq qal’a hududida Bombycoidea katta oilasi-Sphingidae ga mansub 2 ta kenja oila, 2 ta triba, 3 ta avlod kesimida 4 ta turni uchratdik va qayd qildik. Aniqlangan turlar asosan uchta nuqtamizda ham uchradi va barcha turlar ushbu hudud uchun dominant turlar ekanligi aniqlandi.

Katta oila: Bombycoidea

Oila: Sphingidae

Kenja oila: Sphinginae

Triba: Smerinthini

Avlod: Sphinx

1. Sphinx ligustri (Linnaeus, 1758)

Sinonimlari: Sphinx chishimensis (Matsumura, 1929).[5]

Aniqlangan joyi va muddati: Ayoq qal’a: A-42° 0'35.00"C, 61° 1'38.00"B, B-42° 0'36.37"C, 61° 1'41.49"B, C-42° 0'35.57"C, 61° 1'34.65"B. (1-rasm)

10.IV. 2024: 5♂, 4 ♀., 17.IV. 2025; 6 ♂, 6 ♀., 08.V. 2024; 7 ♂, 6 ♀., 25.V. 2025:6 ♂, 4 ♀., 26.VI. 2024; 5 ♂, 4 ♀., 20.VI. 2025; 4 ♂, 3 ♀., 18.VII. 2024; 3 ♂, 2 ♀., 28.VII. 2025: 3♂, 4 ♀.

Kenja oila: Macroglossinae

Triba:Macroglossini

Avlod: Hyles

2. Hyles hippophaes (Esper, 1793)

Sinonimlari: Deilephila insidiosa (Ersh, 1874), Celerio teriolensis (Dan, 1929).[1]

Aniqlangan joyi va muddati: Ayoq qal’a: A-42° 0'35.00"C, 61° 1'38.00"B, B-42° 0'36.37"C, 61° 1'41.49"B, C-42° 0'35.57"C, 61° 1'34.65"B. (1-rasm)

10.IV. 2024: 5♂, 4 ♀., 17.IV. 2025; 6 ♂, 6 ♀., 08.V. 2024; 7 ♂, 6 ♀., 25.V. 2025:6 ♂, 4 ♀., 26.VI. 2024; 5 ♂, 4 ♀., 20.VI. 2025; 4 ♂, 3 ♀., 18.VII. 2024; 3 ♂, 2 ♀., 28.VII. 2025: 3♂, 4 ♀.

3. Hyles livornica (Esper, 1780)-Livorn arvohkapalagi

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Sinonimlari: *Sphinx livornica* (Esper, 1780), *Phinx koechlini* (Fuessly, 1781), *Celerio livornica* (Abbayes, 1932), *Celerio lineata* (Denso, 1944) [2]

Aniqlangan joyi va muddati: Ayoq qal'a: **A**-42° 0'35.00"C, 61° 1'38.00"B, **B**-42° 0'36.37"C, 61° 1'41.49"B, **C**-42° 0'35.57"C, 61° 1'34.65"B. (1-rasm)

10.IV. 2024: 5♂, 4 ♀., 17.IV. 2025; 6♂, 6 ♀., 08.V. 2024; 7♂, 6 ♀., 25.V. 2025: 6♂, 4 ♀., 26.VI. 2024; 5♂, 4 ♀., 20.VI. 2025; 4♂, 3 ♀., 18.VII. 2024; 3♂, 2 ♀., 28.VII. 2025: 3♂, 4 ♀.

Avlod: Theretra

4. Theretra alecto (Linnaeus, 1758)

Sinonimlari: *Sphinx alecto* (Linnaeus, 1758), *Sphinx cretica* (Boisduval, 1827). [3], [4]

Aniqlangan joyi va muddati: Ayoq qal'a: **A**-42° 0'35.00"C, 61° 1'38.00"B, **B**-42° 0'36.37"C, 61° 1'41.49"B, **C**-42° 0'35.57"C, 61° 1'34.65"B. (1-rasm)

10.IV. 2024: 5♂, 4 ♀., 17.IV. 2025; 6♂, 6 ♀., 08.V. 2024; 7♂, 6 ♀., 25.V. 2025: 6♂, 4 ♀., 26.VI. 2024; 5♂, 4 ♀., 20.VI. 2025; 4♂, 3 ♀., 18.VII. 2024; 3♂, 2 ♀., 28.VII. 2025: 3♂, 4 ♀.

Xulosalar: Xulosa qilib aytish mumkinki Ayoq qal'a hududiga uyushtirilgan ekspeditsiyamiz natijasida Sphingidae oilasiga mansub Sphinginae kenja oilasi, Smerinthini tribasi va *Sphinx* avlodiga mansub *Sphinx ligustri* (Linnaeus, 1758) turi va Macroglossinae kenja oilasi, Macroglossini tribasi, Hyles avlodiga mansub Hyles hippophaes (Esper, 1793), Hyles livornica (Esper, 1780) turlari, *Theretra* avlodiga mansub *Theretra alecto* (Linnaeus, 1758) turi qayd qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бекчанов Х. Ў. Шимоли — ғарбий Ўзбекистон тангачақанотлилари (Insecta, Lepidoptera) фаунаси ва экологияси.: Автореф. дис. ... биол. фан. док. Урганч Давлат университети, 2023. — 63 б.
2. Щёткина Ю.Л. Высшие чешуекрылые песков Вахшской долины (Lepidoptera, Rhopalocera и Heterocera). — Душанбе: Изд-во АН ТаджССР, 1965. — 194 с.
3. Dabrera B. Sphingidae Mundi: hawk moths of the world: based on a checklist by Alan Hayes and the collection he curated in the British Museum (Natural History). — 1986. — 226 pp.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

4. Dai L. S. et al. Mitochondrial genome of the sweet potato hornworm, *Agrius convolvuli* (Lepidoptera: Sphingidae), and comparison with other Lepidoptera species //Genome. – 2017. – T. 60. – №. 2. – C. 128-138.
5. Mende M. et al. Larval pattern morphotypes in the Western Palaearctic *H. euphorbiae* complex (Lepidoptera: Sphingidae: Macroglossinae) //Insect Systematics & Evolution. – 2011. – T. 42. – №. 1. – P. 41-86.